

**LAPORAN PRAKTIKUM
MIKROBIOLOGI
(ISOLASI MIKROORGANISME)**

OLEH:

RINTAN PRAYISTI

2310423008

KELOMPOK 1B

ANGGOTA KELOMPOK :

NINDIA PUTRI LESTARI 2310421028

SUCI WULANDARI 2310422010

WAHYUDAL IHSAN 2310422014

GISKA VEBRI ANA ZEN 2310423014

ASISTEN PENANGGUNGJAWAB

ZARIFAH FARHAH

LABORATORIUM PENDIDIKAN III

DEPARTMEN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 2024

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Dasar Teori

Isolasi adalah mengambil mikroorganisme yang terdapat di alam dan menumbuhkannya dalam suatu medium buatan. Prinsip dari isolasi mikroba adalah memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lainnya yang berasal dari campuran bermacam-macam mikroba. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkannya dalam media padat sel-sel mikroba akan membentuk suatu koloni sel yang tetap pada tempatnya. Isolasi bakteri atau biakan yang terdiri dari satu jenis mikroorganisme (bakteri) dikenal sebagai biakan murni atau biakan aksenik (Suharti, 2020)

Biakan yang berisi lebih dari satu macam mikroorganisme (bakteri) dikenal sebagai biakan campuran, jika hanya terdiri dari dua jenis mikroorganisme, yang dengan sengaja dipelihara satu sama lain dalam asosiasi, dikenal sebagai biakan dua-jenis. Persyaratan utama bagi isolasi dan kultivasi fage adalah harus adanya kondisi optimum untuk pertumbuhan organisme inangnya. Sumber bakteriofage yang paling baik dan paling utama adalah habitat inang. Sebagai contoh fage koli yang di jumpai di dalam pencernaan dapat diisolasi dari limbah atau pupuk kandang. Hal ini dilakukan dengan sentrifugasi atau filtrasi bahan sumbernya dan penambahan kloroform untuk membunuh sel-sel bakterinya (Adams, 2019).

Bakteri di alam umumnya tumbuh dalam populasi yang terdiri dari berbagai spesies. Oleh karena itu, untuk mendapatkan biakan murni, sumber bakteri harus diperlakukan dengan pengenceran agar didapat hanya sekitar 100-200 bakteri yang ditransfer ke medium, sehingga dapat tumbuh menjadi koloni yang berasal dari bakteri tunggal (Lina, 2022). Isolasi harus memperhatikan beberapa hal penting, yaitu sifat spesies mikroba yang akan diisolasi, tempat hidup atau asal mikroba, medium untuk pertumbuhan yang sesuai, cara menanam mikroba tersebut, cara inkubasi mikroba, cara menguji bahwa mikroba yang diisolasi telah berupa biakan murni dan sesuai dengan yang dimaksud, dan cara memelihara agar mikroba yang telah diisolasi tetap merupakan biakan murni (Ismiati, 2020).

Karakterisasi morfologi bakteri dapat berupa pengamatan makroskopik dan pengamatan mikroskopik. Pengamatan makroskopik dapat dilakukan pada medium NA miring dan medium NA dalam cawan petri berupa bentuk morfologinya. Bentuk pertumbuhan goresan garis tunggal di atas permukaan agar dikelompokkan menjadi echinulate (bersambungan, seperti benang, dengan tepian tidak beraturan), filiform (bersambungan, seperti benang, dengan tepian halus), effuse (pertumbuhan tipis dan menyebar), beaded (pertumbuhan koloni terpisah), spreading (pertumbuhan tebal dan menyebar), plumose (pertumbuhan seperti pohon), dan rhizoid (pertumbuhan seperti akar) (Mirta, 2022).

Ada beberapa cara yang digunakan untuk bakteri, fungi, dan khamir dengan metode garis, metode tuang, metode sebar, metode penuangan, serta micromanipulator. Dua diantaranya yang paling sering banyak digunakan adalah teknik cawan tuang dan cawan gores. Kedua metode ini didasarkan pada prinsip yang sama yaitu mengencerkan organisme sedemikian rupa sehingga individu species dapat dipisahkan. Mikroorganisme dibiakkan di laboratorium pada medium yang terdiri dari bahan nutrient. Biasanya pemilihan medium yang dipakai bergantung kepada banyak faktor seperti seperti apa jenis mikroorganisme yang akan ditumbuhkan. Perbenihan untuk pertumbuhan bakteri agar dapat tetap dipertahankan harus mengandung semua zat makanan yang diperlukan oleh organisme tersebut. Faktor lain seperti PH, suhu, dan pendinginan harus dikendalikan dengan baik (Buckle, 2019).

Mikroorganisme tidak memerlukan banyak ruangan untuk perkembangannya, sebab itu media buatan (agar) dapat dimasukkan ke dalam sebuah tabung percobaan labu atau cawan Petri. Pada permulaannya tabung atau cawan Petri harus dalam keadaan steril (bebas dari setiap mikroorganisme hidup) lalu setelah itu dimasukkan mikrobia yang diinginkan, tabung atau cawan harus dilindungi terhadap kontaminasi dari luar. Sumber utama pencemaran dari luar adalah udara, yang banyak mengandung mikroorganisme yang berterbangan. Bentuk cawan petri, dengan tutup yang saling menyelubungi, dirancang untuk mencegah pencemaran udara. Pencemaran tabung atau labu dihindari dengan cara menyumbat mulutnya dengan penutup yang cocok, biasanya dengan kapas. Permukaan luar cawan biakan yang menjadi sasaran pencemaran, dan bagian dalam labu atau tabung akan tercemar bila dibuka untuk memasukkan atau mengeluarkan bahan. Bahaya ini dapat dihindari dengan cara membakar bibir atau pinggiran cawan, tabung atau labu dalam api, segera setelah penutup dibuka dan dibakar sekali lagi pada waktu akan ditutup (Plezar, 2019).

Ada 2 cara isolasi bakteri yang dilakukan pada praktikum ini yaitu Pour plate yang bisa dilakukan dengan cara beberapa ml suspensi bakteri dicampur dengan medium yang masih cair (belum membeku) dengan demikian akan diperoleh piaraan adukan. Digunakan untuk mengencerkan atau mengisolasi yang terdapat pada contoh. Setelah inkubasi pada suhu dan waktu tertentu, koloni akan tumbuh pada permukaan dan bagian bawah agar. Dan Streak plate dengan cara Ujung kawat imokulasi yang membawa bakteri digesekkan atau digoreskan dengan bentuk zig-zag pada permukaan agar-agar dalam cawan Petri sampai meliputi seluruh permukaan. Untuk memperoleh hasil yang baik diperlukan keterampilan, yang biasanya diperoleh dari pengalaman. Metode cawan gores yang dilakukan dengan baik kebanyakan akan menyebabkan terisolasinya mikroorganisme yang diinginkan. Dua macam kesalahan yang umum sekali dilakukan adalah tidak memanfaatkan permukaan medium dengan sebaik-baiknya untuk digores sehingga pengenceran mikroorganisme menjadi kurang lanjut dan cenderung untuk menggunakan inokulum terlalu banyak sehingga menyulitkan pemisahan sel - sel yang digores (Rusdimin, 2021).

Pertumbuhan mikroba pada umumnya sangat tergantung dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perubahan faktor lingkungan dapat mengakibatkan perubahan sifat

morfologi dan fisiologi. Hal ini dikarenakan, mikroba selain menyediakan nutrient yang sesuai untuk kultivasinya, juga diperlukan faktor lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan mikroba secara optimum. Mikroba tidak hanya bervariasi dalam persyaratan nutrisinya, tetapi menunjukkan respon yang menunjukkan respon yang berbeda-beda. Untuk berhasilnya kultivasi berbagai tipe mikroba diperlukan suatu kombinasi nutrient serta faktor lingkungan yang sesuai (Pratama, 2022).

1.2 Tujuan Praktikum

Adapun praktikum ini bertujuan untuk mempelajari teknik teknik isolasi bakteri dan menumbuhkannya dalam medium yang sesuai, untuk mengetahui teknik pemindahanbiakan mikroba dari wadah satu ke wadah yang lain sehingga tidak bercampur dengan bakteri lain.

BAB II. METODE PRAKTIKUM

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum mikrobiologi ini dilaksanakan pada hari Rabu, 18 September 2024 di Laboratorium Pendidikan III, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas.

2.2 Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang kami gunakan pada praktikum kali ini yaitu alat tabung reaksi, rak tabung reaksi, erlenmeyer, bunsen, cawan petri, botol spray, kompor listrik, autoklaf, timbangan digital, tabung ukur, pipet volume, mikropipet, blue tips, spatula. Bahan yaitu NA, PDA, aquades, alkohol 70%, alumunium voil, kapas steril, kertas label, korek api, Tanah kompos, jari praktikan, udara di area sekitran sampah.

2.3 Cara Kerja

2.3.1 Teknik pengambilan sampel

Jika mikroorganisme yang diinginkan kemungkinan berada di tanah, maka cara pengambilannya disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan, misal jika yang diinginkan mikroorganisme Rhizofer maka sampel diambil dari sekitar perakaran. Pengambilan sampel air bergantung kepada keadaan air. Jika berasal dari air sungai yang mengalir maka botol dicelupkan miring dengan bibir botol melawan arus air. Bila pengambilan sampel dilakukan pada air yang tenang botol dapat dicelupkan dengan tali.

2.3.2 Pengenceran bertingkat

Dimasukan sampel tanah yang mengandung bakteri kedalam tabung pengenceran pertama secara aseptis, dengan volume tabung pertama adalah 10 dan ingat akudes yang digunakan jika memakai teknik rinse dan swab sudah termasuk pengencer 10 Setelah sampel masuk lalu dilarutkan dengan mengocoknya (pengocokan yang benar dapat dilihat pada gambar disamping). Diambil 1 ml dari tabung 10 dengan pipet ukur kemudian pindahkan ke tabung 10 secara aseptis kemudian dikocok dengan membenturkan tabung ke telapak tangan sampai homogen Pemindahan dilanjutkan hingga tabung pengenceran terakhir dengan cara yang sama, hal yang perlu diingat bahwa pipet ukur yang digunakan harus selalu diganti, artinya setiap tingkat pengenceran digunakan pipet ukur steril yang berbeda/haru Prinsipnya bahwa pipet tidak perlu diganti jika memindahkan cairan dari sumber yang sama.

2.3.3 Cara Kerja Isolasi Bakteri dari Sampel Tanah

Dimasukkan tanah seberat 1 g ke dalam tabung pengenceran 10^{-1} secara aseptis dan selanjutnya dilakukan pengenceran bertingkat sampai 10^{-8} , Tiga pengenceran terakhir diambil 0,1 ml untuk ditanam secara spread plate pada medium NA, setelah selesai, dimkubasi pada $37^{\circ}C$ selama 1x24 jam, Koloni akan tumbuh pada ketiga cawan tersebut kemudian dipilih koloni yang relatif terpisah dari koloni lain dan koloni yang mudah dikenali, Koloni yang terpilih kemudian ditumbuhkan atau dimurnikan ke NA baru dengan teknik streak kuadran Inkubasi 1x24 jam.

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Pengamatan Mikroorganisme Tanah

Tabel 1. Hasil Pengamatan Mikroorganisme Tanah

Media	Jenis Tanah	Pen genceran	Jumlah Mikroba pada Media			Morfologi			
			Bakteri	Jamur	Ukura n	Warna	Elevasi	Margin	Bentuk
NA	Tanah kompos	10 ⁻³	1,2x10 ⁵ CFU/mL	2x10 ² CFU/mL	Kecil	Kuning	<i>Circular</i>	<i>Entire</i>	<i>Flat</i>
		10 ⁻⁴	5,9x10 ⁵ CFU/mL	-	Kecil	Putih	<i>Circular</i>	<i>Entire</i>	<i>Flat</i>
		10 ⁻⁵	1,13x10 ⁷ CFU/mL	-	Kecil	Putih	<i>Circular</i>	<i>Entire</i>	<i>Flat</i>
	Tanah gambut	10 ⁻³	1,12x10 ⁵ CFU/mL	3x10 ³ CFU/mL	Sedang	Cream	<i>Flat</i>	<i>Entire</i>	<i>Circular Irregular</i>
		10 ⁻⁴	1,1x10 ⁵ CFU/mL	-	Kecil, sedang	Cream	<i>Flat</i>	<i>Entire</i>	<i>Circular</i>
		10 ⁻⁵	1,03x10 ⁷ CFU/mL	10 ⁵ CFU/mL	Kecil	Cream	<i>Raised</i>	<i>Filament Entire</i>	<i>Irregular Filament</i>
	Tanah sampah	10 ⁻³	1,63x10 ⁵ CFU/mL	5x10 ⁴ CFU/mL	Kecil, sedang	Putih, Cream	<i>Flat</i>	<i>Filament Entire</i>	<i>Punctiform Circular</i>
		10 ⁻⁴	8,6x10 ⁵ CFU/mL	8x10 ⁴ CFU/mL	Kecil, sedang	Putih	<i>Flat</i>	<i>Filament Entire</i>	<i>Irregular Circular</i>
		10 ⁻⁵	7x10 ⁵ CFU/mL	4x10 ⁴ CFU/mL	Besar	Cream	<i>Flat</i>	<i>Lobates Entire</i>	<i>Rhizoid</i>
	Tanah pasir	10 ⁻³	2x10 ³ CFU/mL	10 ³ CFU/mL	Sedang	Cream	<i>Flat</i>	<i>Entire</i>	<i>Circular</i>
		10 ⁻⁴	5x10 ⁵ CFU/mL	-	Kecil, sedang	Cream	<i>Flat</i>	<i>Entire</i>	<i>Circular</i>
		10 ⁻⁵	3,7x10 ⁶ CFU/mL	-	Sedang	Cream	<i>Flat</i>	<i>Entire</i>	<i>Circular</i>
PDA	Tanah kompos	10 ⁻³	1,51x10 ⁵ CFU/mL	-	Sedang	Putih, Cream	<i>Flat</i>	<i>Entire</i>	<i>Circular Punctifor</i>
		10 ⁻⁴	1,21x10 ⁶ CFU/mL	-	Sedang	Putih, Cream	<i>Flat</i>	<i>Entire</i>	<i>Circular</i>
		10 ⁻⁵	5,1x10 ⁶ CFU/mL	-	Kecil	Putih	<i>Flat</i>	<i>Lobate</i>	<i>Filaments</i>
	Tanah gambut	10 ⁻³	6,8x10 ⁴ CFU/mL	2,4x10 ⁴ CFU/mL	Kecil, sedang	Putih	<i>Flat</i>	<i>Entire</i>	<i>Circular Rhizoid</i>
		10 ⁻⁴	3,7x10 ⁵ CFU/mL	10 ⁵ CFU/mL	Kecil, sedang	Putih, Cream	<i>Flat</i>	<i>Entire, Lobate</i>	<i>Punctiform Spindle</i>

Tanah sampah	10 ⁻⁵	1,6x.10 ⁶ CFU/mL	10 ⁵ CFU/mL	Kecil	Putih	<i>Corveks</i>	<i>Entire</i>	<i>Punctiform</i>
	10 ⁻³	9,9x10 ⁴ CFU/mL	4x10 ³ CFU/mL	Kecil	Putih	<i>Flat</i>	<i>Undulate</i>	<i>Circular</i>
	10 ⁻⁴	2,9x10 ⁵ CFU/mL	5x10 ⁴ CFU/mL	Sedang	Cream	<i>Flat</i>	<i>Undulate</i>	<i>Irregular</i>
	10 ⁻⁵	1,1x10 ⁶ CFU/mL	2x10 ⁵ CFU/mL	Kecil	Putih	<i>Flat</i>	<i>Lobate</i>	<i>Irregular</i>
Tanah pasir	10 ⁻³	-	0	Sedang	Cream	<i>Flat</i>	<i>Undulate</i>	<i>Irregular</i>
	10 ⁻⁴	10 ⁵ CFU/mL	0	Sedang	Cream	<i>Flat</i>	<i>Undulate</i>	<i>Irregular</i>
	10 ⁻⁵	4x10 ⁵ CFU/mL	0	Sedang	Cream	<i>Flat</i>	<i>Undulate</i>	<i>Irregular</i>

3.1.2 Pengamatan Mikroorganisme Udara

Tabel 2. Hasil pengamatan Mikroorganisme Udara

Media	Lokasi	Jumlahi Mikroba		Ukuran	Morfologi			
		Bakteri	Jamur		Warna	Elevasi	Margin	Bentuk
PDA	Tempat Sampah	5,8x10 ² CFU/m ³	4,7x10 ¹ CFU/m ³	Kecil & sedang	Putih cream	<i>Flat</i>	<i>Entire, Lobate, filamentous</i>	<i>Punctiform, circular, irregular, filamentous</i>
NA		3,1x10 ¹ CFU/m ³	3,77x10 ² CFU/m ³	Kecil	Putih	<i>Flat</i>	<i>Entire</i>	<i>Circular</i>
PDA	Laboratorium	7,8x10 ¹ CFU/m ³	-	Besar	Kuning	<i>Flat</i>	<i>Entire</i>	<i>Irregular</i>
NA		4,7x10 ¹ CFU/m ³	-	Kecil	Putih	<i>Flat</i>	<i>Entire</i>	<i>Circular</i>
PDA	Laminar Air Flow	6,2x10 ¹ CFU/m ³	-	Sedang	Cream	<i>Flat</i>	<i>Entire</i>	<i>Circular</i>
NA		1,1x10 ² CFU/m ³	-	Sedang	Putih	<i>Flat</i>	<i>Entire</i>	<i>Circular</i>
PDA	Cabi	8,49x10 ¹ CFU/m ³	-	Sedang	Cream	<i>Flat</i>	<i>Entire</i>	<i>Circular</i>
NA		3,1x10 ¹ CFU/m ³	1,5x10 ¹ CFU/m ³	Sedang	Putih	<i>Flat</i>	<i>Entire</i>	<i>Circular</i>
PDA	Toilet	9,4x10 ¹ CFU/m ³	-	Sedang	Putih cream	<i>Flat</i>	<i>Entire</i>	<i>Circular</i>
NA		-	1,5x10 ¹ CFU/m ³	Sedang	Sedang	<i>Flat</i>	<i>Entire</i>	<i>Circular</i>

PDA	Koridor	-	2×10^2 CFU/m ³	Besar	Cream	<i>Flat</i>	<i>Entire</i>	<i>Punctiform</i>
NA		$6,4 \times 10^4$ CFU/m ³	-	Kecil	Putih	<i>Flat</i>	<i>Undulate</i>	<i>Irregular</i>

3.1.3 Pengamatan Mikroorganisme Organ

Tabel 3. Hasil pengamatan Mikroorganisme Organ

Media	Organ	Jumlah Mikroba		Ukuran	Morfologi			
		Bakteri	Jamur		Warna	Elevasi	Margin	Bentuk
NA	Mulut	Spreader	Spreader	Kecil	Putih	<i>Flat</i>	<i>Entire</i>	<i>Irregular</i>
PDA		Spreader		Sedang	Kuning	<i>Flat</i>	<i>Entire</i>	<i>Irregular</i>
NA	Kulit	$9,4 \times 10^2$ CFU/m ³	-	Besar	Putih	<i>Flat</i>	<i>Entire</i>	<i>Irregular</i>
PDA		$1,1 \times 10^4$ CFU/m ³	-	Kecil	Putih	<i>Flat</i>	<i>Entire</i>	<i>Irregular</i>

3.2 Pembahasan

Dari praktikum yang telah dilakukan, diketahui jumlah mikroba pada tanah kompos, tanah gambut, tanah sampah, dan tanah pasir dengan pengenceran 10⁻³, 10⁻⁴, dan 10⁻⁵ menggunakan media PDA dan NA. Berdasarkan tabel 1 hasil pengamatan 1x24 jam, tanah kompos memiliki jumlah bakteri terbanyak pada media NA dengan pengenceran 10⁻⁵ yang berjumlah $1,13 \times 10^7$ CFU/mL, sedangkan tanah pasir memiliki jumlah bakteri paling sedikit pada media NA dengan pengenceran 10⁻³ yang berjumlah $3,7 \times 10^6$ CFU/mL. Tanah sampah memiliki jumlah jamur terbanyak pada media NA dengan pengenceran 10⁻⁴ yang berjumlah 8×10^4 CFU/mL, sedangkan tanah kompos memiliki jumlah jamur paling sedikit pada media NA dengan pengenceran 10⁻³ yang berjumlah 2×10^2 CFU/mL. Tanah kompos memiliki bakteri terbanyak pada media PDA dengan pengenceran 10⁻⁵ yang berjumlah $5,1 \times 10^6$ CFU/mL, sedangkan pada tanah pasir dengan pengenceran 10⁻³ tidak terdapat bakteri. Tanah sampah memiliki jumlah jamur terbanyak pada media PDA dengan pengenceran 10⁻⁵ yang berjumlah 2×10^5 CFU/mL, sedangkan pada tanah kompos dan tanah pasir tidak terdapat jamur pada media PDA.

Isolasi merupakan metode yang digunakan untuk memindahkan mikroorganisme yang terdapat di alam dan menumbuhkannya pada medium buatan. Menurut Firmansyah (2021), pentingnya mengisolasi suatu mikroba dari lingkungan dikarenakan banyaknya mikroba yang sulit untuk diamati atau dibedakan secara langsung menggunakan panca indera. Sehingga dengan isolasi akan mempermudah untuk melihat dan mengamati bentuk-bentuk pertumbuhan mikroba pada beberapa medium serta dapat melihat morfologi dari mikroba tersebut.

Praktikum isolasi mikroba ini mengambil sampel tanah kompos, sampah, pasir dan gambut dengan metode pengenceran bertingkat. Tujuan dari metode pengenceran bertingkat yaitu memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba yang tersuspensi dalam cairan. Penentuan besarnya atau banyaknya tingkat pengenceran tergantung kepada perkiraan jumlah mikroba dalam sampel. Digunakan perbandingan 1 : 5 untuk sampel dan pengenceran pertama dan selanjutnya. Maka di dapatkan hasil media pengenceran 10-1 dengan media pengenceran 10-5, mikroba lebih sedikit pengenceran 10-5. Hal tersebut menandakan praktikum kami berhasil (Kabense, 2019).

Pada praktikum isolasi mikroba tanah dan udara digunakan yaitu medium PDA dan NA. Medium PDA dan NA adalah medium umum digunakan akan tetapi medium PDA lebih cocok sebagai tempat tumbuh dan berkembang biaknya jamur dan khamir. Hal ini disebabkan karena substrat yang terdapat pada medium PDA mendukung pertumbuhan dan berkembang biakan jamur dan khamir. Sedangkan medium NA adalah medium untuk menumbuhkan dan mengembangbiakan bakteri. Bakteri dan jamur yang tumbuh pada medium dapat dibedakan secara makroskopik, yaitu untuk jamur ditandai dengan terlihatnya koloni yang besar dengan hifa/ miselium yang banyak dan untuk bakteri ditandai dengan koloni yang kecil bahkan seperti titik saja, dengan permukaan koloni yang licin dan mengkilat (Muthmainnah, 2019)

Hasil pengamatan isolasi mikroorganisme dari udara menunjukkan keberagaman mikroba yang dapat ditemukan di lingkungan atmosfer, terutama di dalam ruangan. Proses isolasi dilakukan dengan menggunakan metode pasif, seperti metode settle plate, di mana cawan petri yang berisi media agar dibiarkan terbuka untuk mengumpulkan mikroorganisme dari udara selama periode tertentu. Setelah inkubasi, koloni yang tumbuh pada media tersebut kemudian dihitung dan dianalisis. Dalam penelitian yang dilakukan ditemukan 23 isolat bakteri yang terdiri dari genus seperti *Bacillus*, *Lactobacillus*, *Streptobasil*, *Aeromonas*, *Pseudomonas*, *Serratia*, *Bacteroides*, dan *Acinetobacter*. Selain bakteri, juga teridentifikasi jamur dari genus *Mucor sp.*, yang menunjukkan bahwa udara dapat menjadi media penyebaran bagi berbagai jenis mikroorganisme. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan mikroba di udara termasuk aktivitas manusia, kebersihan lingkungan, serta kondisi fisik seperti suhu dan kelembaban.

Mikroba di udara sering kali berasal dari sumber-sumber seperti tanah dan aktivitas biologis lainnya, dan dapat terdispersi melalui debu atau tetesan uap air. Penelitian menunjukkan bahwa kontaminasi udara dapat meningkat akibat mobilitas orang dan kondisi lingkungan laboratorium yang tidak terjaga kebersihannya. Dengan demikian, hasil pengamatan ini memberikan wawasan penting tentang potensi risiko kontaminasi mikroba di ruang tertutup dan perlunya langkah-langkah sterilisasi yang tepat untuk menjaga kualitas lingkungan kerja serta kesehatan pengguna (Fitriani et al., 2023).

Daerah yang berdebu hampir selalu mempunyai populasi mikroorganisme atmosfer yang tinggi. Keadaan yang lembab pada tumpukan sampah akan memicu munculnya jamur. Selain itu sampah akan mengalami pembusukan secara anaerobik.

Hal yang mengindikasikan adanya bakteri ialah munculnya bau tidak sedap. Bau ini pertanda bakteri pengurai sedang bekerja sehingga mengeluarkan bau busuk. Faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup mikroba di udara adalah kelembaban, suhu, oksigen, factor udara terbuka, karakteristik sumber, jarak yang ditempuh oleh hembusan angin, kecepatan, dan arah angin (Pepper et al., 2019)

Media pertumbuhan mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran zat-zat makanan (nutrisi) yang diperlukan mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Mikroorganisme memanfaatkan nutrisi media berupa molekul-molekul kecil yang dirakit untuk menyusun komponen sel. Dengan media pertumbuhan dapat dilakukan isolat mikroorganisme menjadi kultur murni dan juga media pertumbuhannya (Ghoni, 2020).

Berdasarkan hasil pengamatan isolasi mikroorganisme organ pada kulit dan mulut ditemukan bahwa ada banyak bakteri dan jamur pada organ jari dan mulut, Selaput lendir (mukosa) mulut dan faring steril saat lahir namun dapat terkontaminasi sewaktu melalui jalan lahir. Dalam waktu 4-12 jam setelah lahir, streptococcus viridians menjadi flora tetap yang utama sepanjang hidup. Mereka mungkin berasal dari saluran nafas ibu dan pengasuhnya. Pada awal hidupnya, bertambah dengan stafilococcus aerobik dan anaerob, diplokokus gram negatif, (Neisseria, Moraxella catarrhalis), difteroid dan terkadang laktobasilus. Ketika gigi mulai tumbuh, muncul spirochaeta anaerob, spesies prevotella, spesies fusobakterium, spesies rothia dan spesies capnocytophaga muncul bersamaan dengan beberapa vibrio anaerob dan laktobasili. Spesies actinomyces secara normal terdapat pada jaringan tonsil dan pada gingival dewasa, begitupula dengan berbagai macam protozoa.. Ragi (spesies Candida) terdapat pada mulut (Jawetz, 2019).

Bakteri juga ada di kulit jari tangan, tetapi lebih sedikit daripada di mulut. Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium, dan Propionibacterium acnes adalah beberapa bakteri yang biasa ditemukan di tangan. Bakteri pada jari dapat berasal dari flora biasa atau berasal dari lingkungan luar. Karena kulit manusia memiliki mikrobioma yang lebih sedikit dibandingkan dengan bagian tubuh yang lembab seperti mulut, jari tangan tidak memproduksi bakteri dan jamur sebanyak organ mulut karena faktor seperti pH dan kelembaban yang lebih rendah (Grice & Segre, 2019).

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari praktikum ini yaitu, sebagai berikut:

1. Pada praktikum kali ini menggunakan 2 cara yaitu metode spread plate dan pour plate, dan menggunakan media NA dan PDA.
2. Mikroorganisme di tanah banyak ditemukan di tanah kompos karena memiliki banyak kandungan bahan organik, lembab, dan memiliki pH yang netral
3. Semakin tinggi tingkat pengenceran maka semakin sedikit jumlah mikroba yang dihasilkan.

4.2 Saran

Adapun sarannya yaitu diharapkan kepada praktikan agar tetap tenang selama praktikum agar praktikum berjalan sesuai keinginan, kedepannya praktikan harus memakai atribut labor dengan sesuai SOP selama praktikum seperti memakai masker dan sarung tangan demi menghindari kejadian yang tidak diinginkan juga para praktikan harus lebih memperhatikan arahan dari asisten sehingga pada saat praktikum agar tidak terjadi kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, M.R. 2019. Food Microbiology. University of Surrey. Guildford. New York
- Buckle. 2019 . Mikrobiologi Terapan. Universitas Gajah Mada: Yogyakarta
- Firmansyah, E. 2021. Mikrobiologi Umum: Kapang dan Khamir. Brawijaya. Malang.
- Fitriani, M. S., Evita. dan Jasminarni. 2023. Uji Efektivitas beberapa mikro organisme lokal terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.) Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Sains 13 (2): 68-74.
- Ghoni. 2020. Mikrobiologi Dasar. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Grice, E. A., & Segre, J. A. 2019. The skin microbiome. Nature Reviews Microbiology, 9(4): 244-253.
- Ismiati, I., Fauziah, I., & Rahmiati, R. 2020. Isolasi dan Karakteristik Bakteri Pada Air Gambut di Kawasan Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Biologi UMA (JIBIOMA)*, 2(1), 39-45.
- Jawets, 2019. mikrobiologi kedokteran. Salemba madika. Jakarta
- Kabense. R, Ginting. E. L, Wullur. 2019. Penapisan Bakteri Proteolitik yang Bersimbiosis dengan Alga *Gracillaria* sp. *Jurnal Platax*, Vol. 7, No. 2.
- Lina, S. 2022. *Isolasi Dan Karakterisasi Bakteri Termofilik Di Pemandian Air Panas Way Belerang Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung*. Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung.
- Mirta, B., Rois, R., & Amelia, R. 2022. Isolasi dan karakteristik bakteri asal rhizosfer padi sawah intensif di Kabupaten Sigi. *AGROTEKBIS: Jurnal Ilmu Pertanian*, 10(1), 17-29.
- Muthmainnah, AW, Srigede, L & Jiwintarum, Y, 2019. Penggunaan Bahan Dasar Pisang Ambon sebagai Media Alternatif untuk Pertumbuhan Jamur *Aspergillusniger*. *Jurnal Analisis Medika Bio Sains*. 6(2)
- Pepper, I. L., Gerba, C. P., Gentry, T. J., & Maier, R. M. 2019. Environmental Microbiology. Academic Press.
- Plezar. 2019 . Dasar-Dasar-Mikrobiologi. Jakarta: UI Press
- Pratama, M. M. H., Hakim, A. L., Putri, B. S. A. 2022. *Isolasi Mikroorganisme*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya.
- Rusdimin. 2021. Mikrobiologi Dasar Dalam Praktek. Jakarta: Pt Gramedias
- Suharti, N. 2020. Pemeriksaan Jumlah Koloni Mikroorganisme Di Udara Pada Pemukiman Warga Disekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampah Terjun.

LAMPIRAN

Gambar 1. Penimbangan tanah sebanyak 100 gram

Gambar 2. Sterilisasi *test tube*

Gambar 3. Memasukkan sampel tanah kedalam *test tube*

Gambar 4. Sampel tanah di dalam larutan

Gambar 5. Larutan dihomogenkan dengan vortex

Gambar 6. Sampel tanah yang sudah homogen dengan larutan

Gambar 7. Pengambilan mikroba udara toilet

Gambar 8. Larutan pengenceran bertingkat

Gambar 9. Pengambilan larutan dengan mikropipet dan tip

Gambar 10. Pemindahan larutan dari test tube ke cawan petri

Gambar 11. Menambahkan media NA dan PDA ke cawan petri

Gambar 12. Proses memutar cawan petri perlahan agar merata

Gambar 13. Bungkus cawan petri dengan plastik wrap

Gambar 14. Sampel di inkubasi selama 1x24 jam

Gambar 15. Mikroba udara toilet pada media NA

Gambar 16. Mikroba udara Toilet pada media PDA

Gambar 17. Mikroba tanah kompos pengenceran 10-3 pada media PDA

Gambar 18. Mikroba tanah kompos pengenceran 10-4 pada media PDA

Gambar 19. Mikroba tanah kompos pengenceran 10-5 pada media PDA

Gambar 20. Mikroba tanah gambut pengenceran 10-3 pada media PDA (Kelompok 6)

Gambar 21. Mikroba tanah gambut pengenceran 10-4 pada media PDA (Kelompok 6)

Gambar 22. Mikroba tanah gambut pengenceran 10-5 pada media PDA (Kelompok 6)

Gambar 23. Mikroba tanah sampah pengenceran 10-3 pada media PDA (Kelompok 7)

Gambar 24. Mikroba tanah sampah pengenceran 10-4 pada media PDA (Kelompok 7)

Gambar 25. Mikroba tanah pasir pengenceran 10-3 pada media PDA (Kelompok 8)

Gambar 26. Mikroba tanah pasir pengenceran 10-4 pada media PDA (Kelompok 8)

Gambar 27. Mikroba tanah pasir pengenceran 10-5 pada media PDA (Kelompok 8)

Gambar 28. Mikroba tanah kompos pengenceran 10-3 pada media NA (Kelompok 1)

Gambar 29. Mikroba tanah kompos pengenceran 10-4 pada media NA (Kelompok 1)

Gambar 30. Mikroba tanah kompos pengenceran 10-5 pada media NA (Kelompok 1)

Gambar 28. Mikroba tanah gambut pengenceran 10-3 pada media NA (Kelompok 2)

Gambar 29. Mikroba tanah gambut pengenceran 10-4 pada media NA (Kelompok 2)

Gambar 30. Mikroba tanah gambut pengenceran 10-5 pada media NA (Kelompok 2)

Gambar 31. Mikroba tanah sampah pengenceran 10-3 pada media NA (Kelompok 3)

Gambar 32. Mikroba tanah sampah pengenceran 10-4 pada media NA (Kelompok 3)

Gambar 33. Mikroba tanah sampah pengenceran 10-5 pada media NA (Kelompok 3)

Gambar 34. Mikroba tanah pasir pengenceran 10-3 pada media NA (Kelompok 4)

Gambar 35. Mikroba tanah pasir pengenceran 10-4 pada media NA (Kelompok 4)

Gambar 36. Mikroba tanah pasir pengenceran 10-5 pada media NA (Kelompok 4)

Gambar 37. Mikroba udara tempat sampah pada media NA (Kelompok 3B)

Gambar 38. Mikroba udara tempat sampah pada media PDA (Kelompok 3B)

Gambar 39. Mikroba udara laboratorium pada media NA (Kelompok 1B)

Gambar 40. Mikroba udara laboratorium pada media PDA (Kelompok 1B)

Gambar 41. Mikroba udara LAF pada media NA (Kelompok 2B)

Gambar 42. Mikroba udara LAF pada media PDA (Kelompok 2B)

Gambar 43. Mikroba udara cabi pada media NA (Kelompok 4B)

Gambar 44. Mikroba udara cabi pada media PDA (Kelompok 4B)

Gambar 45. Mikroba udara koridor pada media NA (Kelompok 6B)

Gambar 46. Mikroba udara koridor pada media PDA (Kelompok 6B)

Gambar 47. Mikroba organ mulut pada media PDA (Kelompok 7B)

Gambar 48. Mikroba organ kulit pada media PDA (Kelompok 8B)